

Guia de Aromaterapia

O USO DE ÓLEOS ESSENCIAIS
PARA MELHORA DO SONO

SUMÁRIO :

1. Apresentação	3
2. Contextualização histórica	5
3. Atualidade	6
4. Óleos essenciais utilizados para insônia	7
4.1. Lavanda	8
4.2. Bergamota	9
4.3. Laranja Doce	10
4.4. Camomila	11
4.5. Outros	12
5. Formas de uso	13
5.1. Aromática - Inalação	13
5.2. Tópico	14
6. Referências	15

O QUE É AROMATERAPIA?

→ É a ciência que tem como objetivo **promover a saúde e o bem-estar** do corpo, mente e emoções por meio do uso terapêutico dos óleos essenciais das plantas.

O QUE SÃO ÓLEOS ESSENCIAIS?

São substâncias voláteis extremamente concentradas, extraídas de plantas aromáticas.

UM POUCO DE AROMATERAPIA NA HISTÓRIA...

- Os antigos egípcios conheciam os **óleos essenciais** e utilizavam em massagens de embelezamento para proteção a pele no clima árido, e também em tumbas para evitar a decomposição de seus mortos - evidenciando conhecimento sobre suas **propriedades antissépticas**.
- Na época das Cruzadas (séculos XI e XIII), um médico e filósofo árabe, **aperfeiçoou o método da destilação**, o que possibilitou a obtenção de **melhor qualidade** de óleos essenciais.
- Em 1551, Adam Lonicer (médico, botânico e naturalista) produziu um livro conhecido como “Livro das Ervas”, no qual catalogou ervas e óleos com suas respectivas **informações sobre o uso medicinal** - o que foi um marco significativo na divulgação da aromaterapia prática.
- Em 1920, o químico francês Maurice René queimou seu braço no laboratório. Imediatamente, ele o mergulhou em um barril que continha **óleo de lavanda** na tentativa de apagar o fogo. Rapidamente obteve **alívio da dor** sem sinais e sintomas habitualmente detectados em queimaduras, tendo sido curado.

A AROMATERAPIA NO MUNDO

ATUAL:

- Inglaterra e França se destacam quanto ao conhecimento e avanço na área, produzindo **trabalhos sérios e de qualidade**; sendo existente o Conselho de Aromaterapia inglês, e na França, há faculdades de Medicina que lecionam a disciplina “Aromaterapia” ;
- **Pesquisas atuais apresentam resultados que indicam a prática milenar da aromaterapia como uma forma de terapia complementar eficaz para a promoção geral do bem-estar e para o tratamento de diversas enfermidades de saúde.**
- A comunidade científica reconhece diversas **propriedades** dos óleos essenciais como atividades farmacológicas, tal qual **anticonvulsivantes, hipotensivas e antinociceptiva** (que reduz a percepção de dor).
- A aromaterapia pode ser concebida na **visão holística à saúde Humana**.
- **Reconhecida pela OMS como um recurso terapêutico, sendo incorporada às Medicinas Tradicionais e Complementares, e pelo Brasil, no SUS, é reconhecida como Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS).**

ÓLEOS ESSENCIAIS PARA INSÔNIA:

Determinados OE têm apresentado potencial significativo na **redução da insônia e na promoção de um sono mais profundo.**

A interação desses compostos com receptores no sistema nervoso central desempenha um papel fundamental com os seus efeitos benéficos.

Alguns desses óleos essenciais são:

- Lavanda
- Bergamota
- Laranja Doce
- Camomila

O uso de terapêutico de OE deve ser realizado de acordo com a prescrição do seu aromaterapeuta!

LAVANDA

↳ *Lavandula angustifolia*, é um tipo de lavanda que apresenta propriedades de **efeitos sedativos** e que auxiliam no **relaxamento da mente, corpo e emoções**.

O óleo de lavanda **revigora o equilíbrio mental**, além de apresentar **efeitos anestésicos locais** e também ser amplamente utilizado para **insônia**, em razão de exercer **ação imediata** no corpo e na mente.

BERGAMOTA

→ *Citrus aurantium bergamia*, possui propriedades antidepressivas e revigorantes. Atenua sintomas de ansiedade, estresse e conflito emocional. **Regula o sono.**

LARANJA DOCE

↪ *Citrus aurantium dulcis*, possui **propriedades relaxantes, calmantes** e antidepressivas, **ameniza** a ansiedade, tensão, estresse e **insônia**.

CAMOMILA

→ *Anthemis nobilis*, óleo que **relaxa e acalma**. Possui propriedades analgésica, de indução a relaxamento e sedação. Utilizada para tratar nervosismo e **insônia**.

OUTROS OE QUE TAMBÉM POSSUEM EFEITO NA MELHORIA DO SONO:

- Immortelle Sempre-Viva;
- Jasmin;
- Néroli;
- Vetivert;
- Ylang Ylang.

FORMAS DE USO

1. AROMÁTICO - INALAÇÃO:

→ Ao inalar os óleos essenciais, essas moléculas voláteis são transportadas para os pulmões, onde são absorvidas pelos alvéolos pulmonares e entram na corrente sanguínea, o que permite que seus efeitos terapêuticos sejam sentidos.

→ A absorção por inalação é **rápida e eficiente**, proporcionando **benefícios terapêuticos**, como **relaxamento, alívio do estresse** e melhoria do humor. Isso porque o sistema límbico é estimulado, podendo agir de forma **a regular a atividade cerebral ligada** às emoções e **ao sono**. Devido a liberação de certos compostos durante a inalação que impactam **neurotransmissores**, como a serotonina, que possuem **função na regulação do sono**.

Pode ser realizado por meio de:

- **Diluição de gotas de OE em água em um difusor aromático;**
- **1 a 2 gotas nas palmas das mãos;**
- **Uso de acessórios difusores, como colares, pulseiras, stick/bastão aromático...**

FORMAS DE USO

2. TÓPICO:

→ A absorção de óleos essenciais pelo uso tópico envolve a penetração na camada superior da pele, por onde é difundido através das camadas mais profundas, ocorrendo a absorção na corrente sanguínea, onde podem exercer seus efeitos terapêuticos.

→ **A absorção pode variar dependendo de vários fatores**, incluindo a concentração do óleo essencial, a área de aplicação e as características individuais da pele e do corpo.

Como usar:

- **Aplicar no local afetado;**
- **Aplicar em região de maior absorção;**
- **Esfregar, apertar, acariciar, realizar massagem de superfície, massagem profunda e movimentos vibratórios no local aplicado.**

Referências

BRITO, A. M. G. et al. AROMATERAPIA: DA GÊNESE A ATUALIDADE. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbpm/a/4pHPp9cWzmBrTHqtzhqGFyH/?lang=pt>> Acesso em 08 de abril de 2024.

BRASIL. Portaria nº 702, de 21 de março de 2018. Brasília, DF: Diário Oficial da União, [2018].

SILVA, M. A. N. et al. ACERCA DE PESQUISAS EM AROMATERAPIA: USOS E BENEFÍCIOS À SAÚDE. Revista Ibirapuera, São Paulo, nº 19, p. 32-40, jan/jun 2020. Disponível em: <<https://www.ibirapuera.br/seer/index.php/rev/article/view/224>> Acesso em 15 de abril de 2024.

Silva, et al. "INFLUÊNCIA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS NA MELHORIA DO SONO: UMA REVISÃO CIENTÍFICA." Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, vol. 6, no. 2, 12 Feb. 2024, pp. 1031-1049, <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n2p1031-1049>. Disponível em: <<https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1462/1639>>. Acesso em 24 de abril de 2024.

Couto, Hilda, et al. "Revista Brasileira de Desenvolvimento Lavandula Angustifolia: Uso Da Aromaterapia Por Massagem Com Óleo Essencial de Lavanda Em Várias Patologias Lavandula Angustifolia: No Uso da Aromaterapia por Massagem com Óleo Essencial de Lavanda em Patologias Diversas." Revista Brasileira de Desenvolvimento, vol. 7, não. 5, 3 de maio de 2021, pp. 46320-46340, <https://doi.org/10.34117/bjdv7n5-175>. Acessado em 25 de abril de 2024.

Fundação, Oswaldo, et al. Ministério Da Saúde FIOCRUZ CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSERÇÃO DO TEMA "CONTRIBUIÇÕES DA BIOSSEGURANÇA NA GRADUAÇÃO EM ESTÉTICA E COSMETOLOGIA" NA DISCIPLINA de AROMATERAPIA, COM VISTAS À INTEGRIDADE DO USUÁRIO. 2013.

Wang, Yiming, et al. "Benefícios potenciais da exposição interna de curto prazo ao óleo essencial de laranja doce para relaxamento durante pausas de trabalho mental." Revista de Engenharia de Construção, vol. 78, no. 107602, 1 Nov. 2023, p. 107602, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710223017825, <https://doi.org/10.1016/j.job.2023.107602>.

"Chamomile." PubMed, Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Renais e Digestivas, 2012. 24 de maio de 2022. Disponível em: <www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548163/> Acesso em 25 de abril de 2024.

Autora

Letícia Martins Accioly (Bolsista PROEXC/UNIRIO)

Professoras

Eva Maria Costa

Priscila de Castro Handem

Coordenadora

Gisella de Carvalho Queluci

DOI: 10.5281/zenodo.14649034

